

ТАҲЛИЛИ ЧОЙВОЖАҲО ВА НОМВОЖАҲОИ ЧУҒРОФИИ
АВАСТО ДАР БАРАСИАИ ТАЪРИХИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ

Файзуллаева Зебунисо Буходировна

Донишгоҳи миллии педагогии Ўзбекистон ба номи Низомӣ,

PhD оид ба фанҳои педагогӣ, дотсент

E-mail: zebuniso-FZ@yandex.ru

Аннотатсия. Мақола ба таҳлили топонимҳо ва номҳои чуғрофии дар *Авасто* зикршуда бахшида шуда, барои омӯзиши таърихи халқҳои Осиеи Марказӣ аҳамияти муҳим дорад. Дар он таваччуҳи махсус ба он маҳалҳое равона гардидааст, ки дар *Авасто* зикр шудаанд, аз ҷумла Хара, Моуру, Гава, Суғд, Хоразм ва ғайра. Муаллиф тавассути муқоисаи номҳои чуғрофии қадима ва муосир робитаи таърихию фарҳангии онҳоро равшан намуда, аҳамияти онро дар ташаккули хувияти миллии ва худшиносии таърихии донишомӯзон таъкид мекунад.

Таҳқиқ масъалаи муҳими ҳамгироии маводи таърихию фарҳангиро ба раванди таълим матраҳ месозад. Таъкид мегардад, ки омӯзиши сарчашмаҳои қадимӣ ташаккули назари танқидӣ, шуури таърихӣ, ҳисси ифтихор аз Ватанро ташаккул дода, дар тарбия ва камолоти маънавию ахлоқии насли наврас нақши муассир мегузорад. Муаллиф зарурати воридсозии чунин маводро ба барномаҳои таълимии ихтисосҳои гуманитарӣ бо мақсади ташаккули арзишҳои ватандӯстӣ ва тарбияи маънавии ҷавонон асоснок менамояд.

Калидвожаҳо. Авасто, зардуштӣ, чойвожа, ориёнӣ, Фарохнои Ориёно, Митра, Хоразми Кабир, Эронвеч, тарбияи маънавий, худшиносии таърихӣ.

АНАЛИЗ АВЕСТИЙСКИХ ТОПОНИМОВ И
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ В КОНТЕКСТЕ ИЗУЧЕНИЯ
ИСТОРИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

Файзуллаева Зебунисо Буходировна

**Национальный педагогический университет Узбекистана имени
Низами**

PhD по педагогическим наукам, доцент

E-mail: zebuniso-FZ@yandex.ru

Аннотация. В статье рассматривается педагогическая значимость анализа авестийских топонимов и географических названий в изучении истории народов Центральной Азии. Особое внимание уделено локализации территорий, упомянутых в Авесте, таких как Хара, Моуру, Гава, Согд, Хорезм и другие. На основе сопоставления древних и современных географических названий автор выявляет историко-культурную преемственность, способствующую формированию у обучающихся устойчивых представлений о национальной истории и идентичности.

Исследование поднимает важные вопросы интеграции историко-культурного материала в образовательный процесс. Подчеркивается, что работа с древними источниками развивает критическое мышление, историческое сознание, чувство гордости за родной край, а также оказывает влияние на духовно-нравственное воспитание учащихся. Статья обосновывает актуальность включения подобного материала в учебные курсы гуманитарного направления с целью формирования патриотических и ценностных установок у молодёжи.

Ключевые слова: Авеста, зороастризм, топоним, арийцы, арийский простор, Митра, Великий Хорезм, Эронвеж, духовно-нравственное воспитание, историческое сознание.

**ANALYSIS OF AVESTANI TOPONYMS AND GEOGRAPHICAL NAMES
IN THE CONTEXT OF STUDYING THE HISTORY OF CENTRAL ASIA**

Fayzullayeva Zebuniso Bukhodirovna

National Pedagogical University of Uzbekistan named after Nizami

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor

E-mail: zebuniso-FZ@yandex.ru

Abstract. The article examines the pedagogical significance of the analysis of Avestan toponyms and geographical names in studying the history of the peoples of Central Asia. Particular attention is paid to the localization of territories mentioned in the Avesta, such as Khara, Mouru, Gava, Sogd, Khorezm and others. Based on a comparison of ancient and modern geographical names, the author identifies historical and cultural continuity that contributes to the formation of students' stable ideas about national history and identity.

The study raises important issues of integrating historical and cultural material into the educational process. It is emphasized that working with ancient sources develops critical thinking, historical consciousness, a sense of pride in one's native land, and also influences the spiritual and moral education of students. The article substantiates the relevance of including such material in humanitarian courses in order to form patriotic and value attitudes in young people.

Key words: Avesta, Zoroastrianism, toponym, Aryans, Aryan expanse, Mithra, Great Khorezm, Eronvezh, spiritual and moral education, historical consciousness.

Давоми садсолаҳост, ки шӯълаҳои оташангези оини дини зардуштӣ, дилу дидаи халқу миллатҳои гуногунро чун фонус раҳнамоӣ мекунад ва аз хотираҳои мардуми ориёнаҷод зудуда намешавад. Чӣ пайгоре, чӣ осоре ва чӣ рӯзгоре аз худ гузоштааст Зардушт? Чанд дину оин, чанд маҳаллу замин, чанд халқест ориёқин?

Аз пайи осори Зардуштӣ мешавем, то номвожаҳо ва ҷойвожаҳои аз даврони нахустин паҳлавиёни номвари меҳаноро дар забони тоҷикӣ решапайванд шударо таҷаллӣ дода, поягузор монем.

Китоби Авасторо на танҳо ҳамчун оинномаи дини зардуштӣ, балки чун андарзнома, номнома, маҳалнома, ватаннома ба забон гирифтани мумкин аст, чун дар сурудаҳои он на танҳо оинҳои динӣ, балки номҳои таърихӣ, маҳалҳои ҷуғрофӣ, ватанҳои мардумони ориёии паҳлавон нақшкорӣ шудаанд.

Пеш аз ҳама маҳалли зисти зардуштиён ба чашм мерасад, ки дар ин бора дар Авасто омадааст: зардуштиён дар ҳавои кушод, дар қуллаҳои кӯҳсор, назди оташдони хонашон ва ё соҳили дарёву кӯл ибодат ба ҷо меоварданд. Ва танҳо дертар баъди он ки дини ориёӣ байни шоҳони парфияи Аршакӣ ва сосониён густариш ёфт, зардуштиён соҳиби ибодатхонаҳои боҳашамат ва мӯъбадони зиёд шудаанд [2, с.7].

Аз ин ҷо бармеояд, ки маҳалли зисти зардуштиён доманаҳои кӯҳсор аст, ки кӯл ва дарёҳо дорад. Ин кишвар гӯё дар маркази ҷаҳон ҷойгир шуда, аз он девҳо ронда шудаанд ва беҳтарин ҷой шуморида мешавад. Қуллаҳои кӯҳсори ин сарзамин то ба абрҳо ва бурчи ситораҳои Хаптоиринг мерасад. Маркази кишвар Хванирах ном дорад [7, с.20] навишта шудааст дар яке аз сарчашмаҳои авастой.

Пеш аз он, ки ба таҳлили ҷойвожаҳо пардозем, дар бораи бароиши китоби муқаддаси Авасто чанд ҳарфе бояд гуфта гузарем. Зардуштия худ динест, ки дар асрҳои IV–VI то милод, ба вучуд омада, ҳамон вақт аллакай оинномаи он бо номи Авасто навишта шуда буд. Мувофиқи баъзе маҳоизҳо дар тамоми ҳудуде, ки Авасто густариш ёфтааст, оид ба тамаддуни ривочёфта – шаҳру деҳаҳои обод суҳан меравад. Эҳтимол меравад, ки аллакай дар аввали ҳазорсолаи I митақе, ки зардуштия ба миён омадааст, дорои тамаддуни воло буда, ҳатто хати худро доштааст. Лекин аз он сабаб, ки хати авастой ё паҳлавӣ, ки ба гурӯҳи навиштаҷоти орамӣ шомил аст, то ба охир ба риштаи табдил

дароварда нашудааст, қисми зиёди рукнпораҳои Авасто аз забони санскрит (асоси забони ҳиндӣ) тадвин ва тарвич ёфтааст.

Бармегардем ба маҳалли зисти зардуштиён. Дар Авасто дарҷ шуда ва баргардонӣ шудааст, ки қуллаҳои кӯҳсори ин сарзамин то ба абрҳо ва бурчи ситораҳои «Хаптоиринг» мерасад. Дар ин ҷо сухан дар бораи ситораҳои дар сурати фалаки «хирс» чоғиршуда ё Дубби Акбар меравад, ки ҳафтоянд. Саҳеҳтар гӯем, чойвожаи «хаптоиринг», бояд «хафтоиранг» бошад. Чун зардуштиён фалакшиносони хуб буданд, онҳо дар болои кишвари худ бурчи ситораи ҳафтгонро хуб мушоҳида намуда, ба воситаи он ба маҳалҳои гуногун сафар мекарданд ва роҳи худро бозёфта боз ба ватанашон бармегаштанд. Ҳамчунин дар байни халқҳои ориёнажод ҳафт хирдаманд ба ҳамин ситораҳо шабеҳ дода мешаванд, ки гӯё аз сирру асрори ҷаҳон бохабар буданд.

Дар Авасто таъкид мешавад, ки мо Митраеро, ки зери қудраташ марғзорҳои зиёде ҳастанд қадр мекунем, чунки он пеш аз ҳама бо аспитундпояш болои Хара пайдо шуда, қуллаҳои зарринфом ва хушнамои онро фатҳ мекунад. Аз он ҷо ӯ сӯи заминҳое, ки ориёнҳо маскунанд назар меандозад, ки паҳлавонони он ҳучумҳои родмардона мекунанд. Кӯҳҳои сарбафалаки он барои парвариши чорво мос буда, кӯлҳояш оби мусаффову нилгун дорад, бо дарёчаҳои шӯхаш қайқ сӯи поён ба Ишкатаи Парут, Моуру ва Харойве, Гаваи Суғд ва Хоразм фуруд меояд [1, с.312].

Агар аз ҳамин нуқтаи назари дар Авасто қайдшуда нигарем, маълум мешавад, ки маркази замин дар кӯҳҳои Хара чойгир буда, он ба ситораҳо наздик аст ва Офтоб низ аз он ҷо тулӯъ карда, заминро нурпошӣ мекунад. Аз он ҷо дарёҳои шӯхоб, ки дар он қайқронӣ ҳам карда мешавад, сӯи поён нишеб мешаванд. Дар ин ҷо чойвожаи «Хара» на танҳо чун номи кӯҳ, балки инчунин чун сифат «кӯҳи азимчусса ё бузург» низ оварда шудааст. Кӯҳҳои Хара аз ҳама ҷиҳатҳои тасвиршуда на ба Албурзи Эрон, балки ба Помири ориён шабеҳ аст.

Акнун маҳалҳоеро, ки Зардушт онҳоро номбар кардааст, ба риштаи таҳлил мекашем. Мувофиқи Авасто кӯҳҳои сарбафалаки он барои парвариши

чорво мос буда, кӯлҳояш оби мусаффову нилгун дорад, бо дарёчаҳои шӯхаш, об сӯи поён ба Ишкатаи Парут, Моуру ва Харойве, Гаваи Суғд ва Хоразм фуруд меояд. Дар ин ҷо зери ҷойвожаи Ишката, ду шаҳри қадима, ки дар бисёр маҳозии таърихӣ бо номи Ши ва Кан маъмуланд сухан меравад, ки ба ҳудуди кишвари Парфия шомил буданд. Бостоншиносон дар ҷойи шаҳри қадимаи Нисо (Туркменистон) ду шаҳракеро пайдо карда буданд, ки ба тавсифи аз рӯи сарчашмаҳои ҷинӣ додаи Н.Я. Бичурин дуруст меояд. Нисо дар сарғаҳи дарёи имрӯзаи Мурғоби Туркменистон ҷойгир буда, мувофиқи сарчашмаи Н.Я.Бичурин ду шаҳрак Ши ва Кан худро ба тоҷикон тобеъ (вассал) эълон кардаанд. Ҳамчунин мардуми кӯхистони Бадахшонро бо гандум ва арзан таъмин менамудаанд [4, с.331]. Дар ҳақиқат аввалин заминҳое, ки зери тасарруфи ориёни кӯхистон дароварда шуда буд, заминҳои Бохтар, Суғд ва Парфия ба шумор меравад. Шояд хангоми баргардонидани матни Авасто ба ҷойи ду шаҳр Ши ва Кан як шаҳр Ишката навишта шуда, Парут ҳамон Парфия аст, ки паҳлавиён онро дар садсолаҳои аввал тасхир намудаанд.

Дар давоми суханҳои Зардушт номи Моуру ва Харойве оварда шудааст, ки «Моуру» ин Марв буда, Харойва шаҳри бостонии Ҳарируд, ҳозира Течен аст (номи руд шояд аз калимаи тоҷикон гирифта шуда бошад). Давоми маҳалли ҷуғрофӣ бо номи Гаваи Суғд номоварӣ шудааст, ки ин шаҳраки аз қадим мавҷудбудаи Ёва шомили ҳозира шаҳри Хучанд (Суғд) аст. Хоразм (Ўзбекистон) дуруст бо номи ҳудуд бозмондааст.

Ҳамчунин дар давоми суханҳои худ Зардушт чунин нигоштааст: Митра аз боло ба Арэахи ва Савахи, ба Фрададафша ва Видадафша, ба Варубарэшти ва ба чунин қисмати олам чун Хванирата, ки дурахшон асту чорвои зиёд ва ҷойҳои барои чорвопарварӣ мақбулро дорад, аз боло назар мекунад [1, с.312]. Бинобар фикри як қатор авастошиносон аз он ҷойе, ки Зардушт маркази ҷаҳон – Хванирата, ки заминҳои обод ва серодам дорад, номидааст, ҳафт каршвар, яъне иқлим тақсим мешавад: 1. Арэахи – Шарқ; 2. Савахи – Ғарб;

3.Фрададафша – Шимолу Шарқ; 4. Видадафша – Шимолу Ғарб; 5. Ворубарэшти – Чанубу Шарқ; 6. Вуруджарэшти – Чанубу Ғарб [1, с.274].

Дар ин чо «Хванирата», ки маркази Замин номида шудааст, дар ду шакл меояд. Масалан, дар достони «Минуи хирад»-и паҳлавӣ чунин омадааст: дар маркази олам кишвари «Хванирах», чойгир буда, аз он девҳо ронда шудаанд ва дар он беҳтарин замин – Эронвеж (ин чо Ориёнвеч) чойгир шудааст [7, с.20].

Аз гуфтаҳои болоӣ хулоса мебарорем: маълум мешавад, ки маркази ҷаҳон, кӯҳҳои сарбафалаке мебошанд, ки аз он ба шаш сӯи олам роҳ мавҷуд буда, бо Хванирата ё Хванирах ҳафт кишваранд. Ситораи ҳафтоиранг низ ин мазмунро медиҳад. Қойвожаи Хванирата ё Хванирах, маънои худудеро медиҳад, ки ободу осуда буда, аз он роҳҳо ба чанд сӯи олам мегузаранд, яъне «ховарроҳ» ё «ховаррах», он қойе, ки тулӯъ ва ғуруби Офтоб дар ду самт мебошад. Яъне шарқ ва ғарб мебошад. Ҳамчунин роҳ низ ба ду самт мебарад. Самти шарқ ва ғарб.

Ба ин масъала маҳоиизи чинӣ, ки Бичурин гирдоварӣ ва таъид намудааст, чунин тавсиф медиҳад: аз Шанпин, ба воситаи Кӯҳҳои пиёз ду роҳ сӯи кишварҳои ғарб мебарад. Роҳи ба сӯи чануб бо дарёи Яркян (Ёркенд, Ёрканд) баранда роҳи чанубӣ ном дорад. Ин роҳ баъди даргузаштани Кӯҳҳои пиёз ба кишварҳои Юэҷии Калон ва Анси мебарад [4, с.221]. Дар ин чо Шан (山) аз забони чинӣ, кӯҳ буда, «пин» ё «пинин» элементи фарҳанг ва забони романишуда (романизатсия) мебошад. Муаллиф зери қойвожаи Шанпин кӯҳҳои Помирро дар назар дорад, ки аз он сӯи *чанубу шарқ* Яркян ё Яркенд, ҳоло уезди Шачэ (ноҳияи автономии Синзян-Уйғур)-и Хитой роҳ мавҷуд буд. Сипас муаллиф шарҳ медиҳад, ки баъди гузаштани Кӯҳҳои пиёз роҳ ба кишварҳои Юэҷии Бузург – Бохтар ва Байнаннаҳрайни Осиёи Миёна (худуди байни Сирдарё ва Амударё), ҳамчунин Анси (Парфия) мебарад, яъне сӯи *ғарб*.

Кӯҳҳои Хара (дар Авасто) ва Шанпин (дар маҳоиизи чинӣ) ҳамон як кӯҳҳои Помир аст.

Мегузарем ба тавсифи «беҳтарин замин – Эронвеж». Пеш аз он, ки чойвожаи «Эронвеж» ё «Эронвеч»-ро таҳлил намоем, боз ҳасби ҳоли Зардуштро аз адабиёти паҳлавии авастой рӯё меоварем. Хангоми мутолиаи ин асар, ки аз номи Зардушт оварда шудааст, дар бораи тавлид ёфтани Зардушт дар Арям Ваэжах (Арянам-Вайджо, Арянма Ваеджо, Ориёвич, Эронвеч, Эронвеж) сухан меравад, ки як манзил бо чанд ном дар чанд забон такаллум ёфтааст. Масалан, дар сурудаҳои Ардвисура Анахито аз номи Зардушт омадааст, ки Хурмузд (Ахура Маздо) аз Эронвеч аст [8, с.55]. Ин мазмун дар Авасто борҳо таъкид шуда, меҳани Зардушт дар адабиётҳои кунунӣ чун Эронвеч ба забон гирифта мешавад [2, с.29].

Чойвожаи «Эронвеч»-ро дақиқатар аз назар мегузаронем. Агар ба тавсифи ҳасби ҳол, мавқеъ ва мавзеи ҷуғрофии Зардушт тасвиркарда дақиқтар назар андозем, меҳани Зардушт «Арянам Ваечаж» аз ҷиҳати мазмун ва маскан «Ориёи Панҷ»-ро нишон медиҳад, ки айнан дар кӯхистони маркази ҷаҳон – Помир, ки қуллаҳои сарбафалакаш то ба абрҳо мерасанд, чойгир аст.

Дар сурудаҳои Авасто дар ин бора омадааст: «Спитама Зардушт ба Ардвисура аз Арянам Вайджа, назди дарёи Датия бо суханҳои нек, афкори нек ва қорҳои неки пок ибодат ба ҷо меорад» [2, с.46]. Дар ин ҷо агар Арянам Вайджаро чун Ориёи Панҷ ном гирем, саҳве нест. Дарёи Датия бошад, «дутоия», буда, ҳамон Қарокӯл (Ховаркӯл)-и Бадахшон аст, ки онро Тузкӯл низ ба забон овардем, ки оби он ба ду қисмат тақсим шудааст, яъне дутоия аст.

Ин мазмунро ҳамчунин гуфтаҳои олими рус Н.Я. Бичурин тасдиқ менамоянд: «Аз рӯи сарчашмаҳои чинӣ аз миёнаҳои Кӯҳҳои пиёз дарёи Помир қорӣ мешавад, ки аз ҷониби шимолии кӯли Тузкул ба ғарб ҷараён мегирад. Эҳтимол, кишвари мазкур аз ҳамин ҷо ном гирифтааст» [5, с.35]. Дар ҳақиқат, Туз аз забони туркӣ «намак» аст, яъне маънои кӯли намак (шӯр)-ро дорад. Ин кӯл ҳоло Қарокӯл ном дошта, онро тоҷикон Ховаркӯл ҳам меноманд. Оби кӯл дар ҳақиқат шӯр аст ва аз он сабаб, ки ранги сиёхро низ медиҳад, усунҳое, ки дар қисмати шимолии он зиндагонӣ мекунанд, онро «қора», яъне сиёҳ

номидаанд. Усунхоро халқияте номидан мумкин аст, ки низ ориёӣ буда, бо забони туркӣ сухан меронанд. Аз забони тоҷикӣ «усун» маънои «он сӯ»-ро дорад, ки шояд аз халқияти маскунӣ заминҳои дигари ориёӣ будани онҳо дарак медиҳад.

Аз силсилакӯҳҳои Помир кӯли Панҷ мегузарад, ва эҳтимол аст, ки номи Помир низ аз ҳамин вожа пайдо шуда, дар сарчашмаҳои чинӣ ҳамчунин бо номҳои Памило, Бами ва Бохо низ маълум будааст [3, с.49]. Ин ҷо Памило – *Помир*, Бами шояд *Боми ҷаҳон* бошад, Бохо бошад, *Вахан* аст [3, с.49]. Эҳтимоли Н.Я.Бичурин дар бораи бароиши номи кишвари мазкур аз ҳамин ҷо, яъне аз гирду атрофи дарёи Панҷ дуруст аст. Чун айнан аз ҳамин соҳилҳои дарёи Панҷ Роҳи бузурги абрешим мегузашт ва шарқро бо ғарб мепайваст ва мардумони гуногуни ин мавзеоҳо низ маълум буд. Пас, эҳтимол меравад, Эронвиче, ки дар сарчашмаҳо ном оварда шудааст, айнан ҳамин маскани қадимаи халқҳои ориёӣ, яъне ориёни Панҷ аст. Аз ин лиҳоз, на Эронвич, балки Ориёни Панҷ ном гирифтани он дуруст аст.

Маҳоизи дигар ин навиштаҳои роҳиб Сюан-Сзан мебошад, ки аз Бадахшон ба мавқеи Тзабан-то (Тошкургон) сафар кардааст. Ӯ аввалин шахсе мебошад, ки дар ёддоштҳои худ дар бораи Помир маълумоти муқаммал додааст: «По-ми-ло аз байни ду қуллаҳои барфпӯше мегузарад, ки сармояш саҳт ва пуршамол аст. Барф зимистону баҳор меборад. Заминаш шӯрхок буда, сангчамайдаҳояш зиёд. Дар миёнаҳои водӣ дар баландӣ кӯли Аждар (Сарикӯл, Зоркӯл) ҷойгир аст. Обаш кабуду тоза, мусаффо ва ширин аст... » [6, с.13]. Маълум аст, ки роҳиб номи дарёро ба дурустӣ оварда будааст. Яъне дарё дар қадим По-ми-ло, яъне Помир ном дошта, имрӯз силсилакӯҳҳои Помир бо ҳамин ном боқӣ мондааст.

Аз ин лиҳоз, метавон тахмин кард, ки фароҳнои сарзаминҳои оташпарастони ориёӣ маҳз аз кӯҳҳои Помир ва дарёи Панҷ (Ориёи Ванҷ) – зодгоҳи Зардушт оғоз ёфта, бо минтақаи Ҳирот, ки аз он ҷо дарёи Течен сарчашма мегирад ба ҳудуди Афғонистон, Туркменистон ва Эрон мегузарад,

хамчунин аз чониби дигар заминҳои қад-қадӣ дарёҳои Сир ва Омуро низ фарогир аст. Ҳамаи ин заминҳо як иттиҳоди бузургро ташкил медиҳанд, ки онро Хоразми Бузург меноманд. Дар Авасто ин салтанати бузурги ориёӣ Хоразм (Ховарзамин) ба забон гирифта мешавад.

Аз пажӯҳиши як қатор авестошиносон Е.Захау, С.П.Толстов, М.Бойс, И.Жаббаров ва Г.Дресвянская маълум мешавад, ки китоби муқаддаси Авасто низ дар ҳудуди Хоразми Бузург навишта шудааст [9].

Таҳлили номҳои таърихӣ, ки дар «Авасто» зикр шудаанд, аз қабилҳои Хара, Моуру, Гава, Суғд, Хоразм ва ғайра на танҳо дар таҳқиқ ва омӯзиши таърихи халқҳо ва сарзаминҳои Осиёи Миёна, балки аз нуқтаи назари педагогӣ низ аҳамияти муҳим дорад. Шиносоии талабагон ё донишҷӯён бо номҳои қадимӣ ва таққоси онҳо бо номҳои муосири ин сарзаминҳо ба дарки анъанаҳои қадимаи фарҳангӣ ва фаҳмиши воқеияти ҷуғрофӣ мусоидат намуда, ҳисси кунҷковӣ, меҳанпарварӣ, ҷустуҷӯнамоии онҳоро бедор мекунад. Ҳамчунин ин гуна донишҳо худшиносӣ ва ҳисси ифтихори онҳоро ба гузаштаи бузурги аҷдодӣ тарбия намуда, ба донишфизоии онҳо доир ба таърихи на танҳо давлати худ, балки тамоми минтақае, ки як вақтҳо сарзамини ориёнтаборон буд, пешбарӣ менамояд.

Гузашта аз ин, чунин пажӯҳишҳо ва воридгардидани онҳо ба раванди таълим дар насли наврас ва ҷавонон маҳорати тафаккури танқидӣ, таҳлили воқеиятҳои таърихӣ ва муносибати эҳтиромонаро ба мероси маънавӣ ташаккул медиҳад. Кор бо маъхазҳои ибтидоӣ, аз қабилҳои «Авасто» доништалабонро ба ҷустуҷӯи мустақилонаи маълумот, муқоисаи далелҳо пешбарӣ намуда, таъсири тамаддунҳои гуногунро ба таърихи диёри онҳо мефаҳмонад. Ин гуна ҷустуҷӯҳо ба рушди маънавию ахлоқии ҷавонон мусоидат намуда, шавқу рағбати онҳоро ба илмҳои гуманитарӣ бедор мекунад ва дар хонандагон арзишҳоеро аз қабилҳои ватандӯстӣ ва инсондӯстӣ рушду такомул медиҳад.

АДАБИЁТ:

1. Авеста в русских переводах (1861–1996) // Спб.: Журнал «Нева» – РГХИ, 1997. – 480 с.
2. Авеста: [Свящ. писание зороастризма]: Избр. гимны; Из Видевдата / Москва.: Дружба народов; Товарищество «КРАМДС-Ахмед Ясави», 1993. – 205 с.
3. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Часть 1. Москва-Ленинград: Издательство Академии наук, 1950. – 380 с.
4. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Часть 2. Москва-Ленинград: Издательство Академии наук, 1950. – 335 с.
5. Бичурин Н.Я. Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена. Часть 3. Москва-Ленинград: Издательство Академии наук, 1950. – 324 с.
6. Зайцев В.П. Памирская страна – центр Туркестана: историко-географический очерк. – Новый Маргелан, 1908. – 78 с.
7. Зороастрийские тексты. Суждения духа разума (Давестани меног-и храд). М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1997. – 352 с.
8. Соколова В.В. Опыт морфологической транскрипции и перевод. СПб.: «Наука», 2005 – 544 с.
9. Тиллаева, М. Б. Собственные имена в «Авесте» / М. Б. Тиллаева, С. Б. Курбанова // Актуальные проблемы филологии: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). — Краснодар: Новация, 2016. — С. 117-119.// <https://articles.moluch.ru/conf/phil/archive/177/9640>

REFERENCES:

1. Avesta in Russian translations (1861–1996) // St. Petersburg: Magazine “Neva” – Russian State Academic Art Institute, 1997. – 480 p.
2. Avesta: [Sacred Scripture of Zoroastrianism]: Selected Hymns; From Videvdat / Moscow: Friendship of Peoples; Partnership “KRAMDS-Ahmed Yasawi”, 1993. – 205 p.
3. Bichurin N. Ya. Collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times. Part 1. Moscow-Leningrad: Publishing House of the Academy of Sciences, 1950. – 380 p.
4. Bichurin N. Ya. Collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times. Part 2. Moscow-Leningrad: Publishing House of the Academy of Sciences, 1950. – 335 p.
5. Bichurin N.Ya. Collection of information about the peoples who lived in Central Asia in ancient times. Part 3. Moscow-Leningrad: Publishing House of the Academy of Sciences, 1950. - 324 p.
6. Zaitsev V.P. Pamir country - the center of Turkestan: historical and geographical essay. - New Margilan, 1908. - 78 p.
7. Zoroastrian texts. Judgments of the spirit of reason (Dadestani menog-i khrad). Moscow: Publishing firm "Eastern Literature" of the Russian Academy of Sciences, 1997. - 352 p.
8. Sokolova V.V. Experience of morphological transcription and translation. St. Petersburg: "Science", 2005 - 544 p.
9. Tillaeva, M. B. Proper names in the “Avesta” / M. B. Tillaeva, S. B. Kurbanova // Current problems of philology: materials of the II International scientific conf. (Krasnodar, February 2016). – Krasnodar: Novation, 2016. – P. 117-119.// <https://articles.moluch.ru/conf/phil/archive/177/9640>